

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЈАТ ВА САНЏАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MOMINOV Kamil Tolqinovich*Yunus Rajabiy nomidagi O'zMMSI**"Maqom cholg'u ijrochiligi"**kafedراسи o'qituvchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10164426>

MUSIQIY TA'LIMDA ZAMONAVIY TEXNALOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AMALIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada bugungi kunda musiqiy ta'limda zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish hamda ta'lim standartlariga to'liq javob bera oladigan yangi o'quv adabiyotlar yaratishning ta'lim sifatiga ko'rsatadigan ta'siri haqida so'z yuritiladi. Barkamol avlod tarbiyasida, ayniqsa, ijtimoiy hayotda, yoshlar tarbiyasida musiqaning o'rni va ahamiyatini to'g'ri tahlil qilib, musiqaning ta'sirchanlik kuchiga aniq baho berish, ravshan uslubiy rejalar asosida ish ko'rishni taqozo qilmoqda. Texnikaviy rivoj bosimida jadallab borayotgan va o'z ta'sirini o'tkazayotgan musiqiy taraqqiyot oqimining yoshlarga ta'siri o'z kuchini ko'rsatmoqda.

Kalit so'zlar: barkamol avlod, milliy qadriyatlar, multimediya, internet, texnologiya, kadrlar tayyorlash milliy dasturi, musiqa, ta'sir, rivojlanish, madaniyat.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается эффективное использование современных технологий в музыкальном образовании на сегодня и его влияние на создание новой учебной литературы, полностью соответствующей образовательным стандартам, на качество образования. Необходимо правильно проанализировать роль и значение музыки в воспитании зрелого поколения, особенно в общественной жизни, в воспитании молодежи, дать четкую оценку силе воздействия музыки и работать на основе четких методических планов. Влияние течения музыкального развития, ускоряющегося и оказывающего свое влияние под давлением технического развития, показывает своё действие на молодых творческих личностях.

Ключевые слова: совершенное поколение, национальные ценности, мультимедиа, интернет, технологии, национальная программа подготовки кадров, музыка, влияние, развитие, культура.

PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN MUSICAL EDUCATION

ANNOTATION

This article discusses the effective use of modern technologies in music education today and the impact of creating new educational literature that fully meets educational standards on the quality of education. It is necessary to correctly analyze the role and importance of music in the upbringing of a mature generation, especially in social life, in the upbringing of young people, to make a clear assessment of the power of music's influence, and to work on the basis of clear methodological plans. The influence of the current of musical development, which is accelerating and exerting its influence under the pressure of technical development, is showing its strength on young people.

Key words: perfect generation, national values, Multimedia, Internet, technologies, National Personnel Training Program, music, influence, development, culture.

Bugungi davrimiz milliy qadriyatlarimizning qayta tiklanish jarayoni madaniy merosimizni, shu jumladan asrlar davomida shakllangan badiiy an'analarimizni har tomonlama o'rganishni taqozo etmoqda. Ilm-fan va texnika o'zining yuqori taraqqiyot cho'qqisiga erishgan, elektron darsliklar, masofadan o'qitish hamda yangi innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'quv jarayonlariga kengroq tadbiiq etilayotgan, kompyuter va internet tizimining qamrov doirasi kundan kun kengayib borayotgan davr o'qituvchisi qanday bo'lishi kerak?

Barkamol avlod tarbiyasida, ayniqsa, ijtimoiy hayotda, yoshlar tarbiyasida musiqaning o'rni va ahamiyatini to'g'ri tahlil qilib, musiqaning ta'sirchanlik kuchiga aniq baho berish, ravshan uslubiy rejalar asosida ish ko'rishni taqozo qilmoqda. Texnikaviy rivoj bosimida jadallab borayotgan va o'z ta'sirini o'tkazayotgan musiqiy taraqqiyot oqimining yoshlarga ta'siri o'z kuchini ko'rsatmoqda. Shu sababli asrlar bo'yi ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan musiqiy madaniyatimizni asragan holda, ijrochilik nuqtai nazardan tahlil qilib, uni ilmiy izlanishlar asosida rivojlantirish bugungi kunning dolzarb masalasi [1].

XXI asr – axborot asri deb bejiz aytilmagan hozirgi zamon o'quvchilari televideniye, radio va video texnikalari hamda internet orqali juda ko'plab axborotlardan xabardor bo'lish imkoniyatlariga ega bo'lganliklari bois, ularning fikrlash doirasi juda keng. Shuning uchun ham hozirgi zamon o'qituvchisi shu o'quvchilarning qiziqishlaridan xabardor bo'lishi, ularning mustaqil fikrlarini eshita bilishi va inobatga olishi, shu bilan birga ularning xato kamchiliklarini ko'rsatib to'g'ri yo'lga yo'naltirishi lozim. Bu borada dars jarayoniga doimo ijodiy yondoshib, dars o'tish uslublarini va texnologiyalarini zamonaviy ruhda rivojlantirib borishi kerak.

Yangilanayotgan jamiyatda milliy qadriyatlarni tiklash, shaxs ma'naviyatini yuksaltirishga oid vazifalar sog'lom ijtimoiy muhitning qaror topishi, fuqarolar ma'naviy-axloqiy yetukligini ta'minlash masalasining davlat e'tibori darajasiga ko'tarilishi, ta'lim-tarbiyaning maqsadli, tizimli, uzluksiz, izchil olib borilishi yosh avlod imkoniyatlarini amalga oshirilishiga yo'naltirilganligi kabi omillar bilan chambarchas bog'liq. Xususan, musiqa yo'nalishidagi OTMda tahsil olayotgan talabalarni mahoratli, malakali, ilmiy tomondan salohiyatli, ma'nan boy va axloqan pok, yurtiga sadoqatli etib tarbiyalash alohida ahamiyat kasb etadi.

Davr ruhini ifodalab, kun sayin barcha soxalar amaliyotiga jadal kirib borayotgan axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga ham tatbiiq etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Umumjahon miqyosidagi axborot tarmog'i har qanday sohada axborotning hajmi va tezligidan qat'iy nazar, istalgan miqdorda qabul qilish uchun taqdim eta oladi [2].

Multimediya va Internet texnologiyalarining paydo bo'lishi axborot texnologiyalarining ta'lim va tarbiya, o'zaro muloqot jarayonlarida samarali vosita sifatida foydalanishga keng yo'l ochib berdi. Axborot texnologiyalarining barkamol shaxsni rivojlantirish, uning mustaqil kasb tanlashi va kasbiy jihatdan o'z-o'zini shakllantirish va rivojlantirish, kasbiy mahoratini o'stirishda tutayotgan o'rni va ta'siri ortib borayotganligini inkor etib bo'lmaydi.

Texnologiyadan o'quv adabiyotlarining yangi avlodini yaratish, ularni tayyorlash borasidagi ilmiy-uslubiy, tashkiliy va moliyaviy masalalarni hal qilish, uzluksiz ta'lim tizimida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi maqsadlariga erishishni ta'minlashga qaratilgan choralarni ishlab chiqishni talab qiladi. Shu bilan birga soha bo'yicha fan, texnika va texnologiyaning so'nggi yutuqlari, ilg'or xalqaro tajriba va taraqqiyot tendentsiyalari hisobga olinishi shart.

Ushbu jabhada davlat ta'lim standartlaridan unumli foydalangan holda, o'quv dasturlari va o'quv adabiyotlarini takomillashtirish, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimida ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarini bugungi kun talablari nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish masalasi dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, o'quv jarayoniga yangi axborot va pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, o'sib kelayotgan yosh avlodni komil insonlar etib tarbiyalashda jonbozlik ko'rsatadigan o'qituvchi va murabbiylarga e'tiborimizni yanada oshirish, qisqacha aytganda, ta'lim-tarbiya tizimini sifat jihatidan butunlay yangi bosqichga ko'tarish diqqatimiz markazida bo'lishi darkor [3].

Bugungi kunda hech kimga sir emaski, biz yashayotgan XXI asr – intellektual boylik hukmronlik qiladigan asr. Kimki bu haqiqatni o'z vaqtida anglab olmasa, intellektual bilim, intellektual boylikka intilish har qaysi millat va davlat uchun kundalik hayot mazmuniga aylanmasa – bunday davlat jahon taraqqiyoti yo'lidan chetda qolib ketishi muqarrar. O'tgan yili mamlakatimiz hayotida haqiqatan ham ulkan tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan eng muhim ijtimoiy dasturlar – Kadrlar tayyorlash milliy dasturining ijrosi amalda nihoyasiga yetkazildi. Bir so'z bilan aytganda, farzandlarimizga umumiy ta'lim bilan birga zamonaviy kasb hunarlarga ega bo'lish imkonini beradigan ta'lim tizimiga o'tish yakunlanmoqda.

Uzoq yillar davomida inqirozga qarshi choralar dasturi doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar samaradorligi haqida gapirganda, ularning avvalo eng muhim masalalarga – yangi ish o'rinlarini yaratish va aholimizning turmush darajasini yanada oshirishga yo'naltirilganini alohida qayd etish zarur. Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lom o'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan, ma'naviy -madaniy jihatdan yetuk insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga yetishi uchun zarur barcha imkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz.

Shu kunlarda hukumatimiz tomonidan ushbu masala yuzasidan qabul qilingan Davlat dasturi ana shu ezgu maqsadga erishish yo'lida, jami davlat va nodavlat manbalarini hisobga olgan holda, mavjud barcha resurs va imkoniyatlarimizni safarbar etishni ko'zda tutadi. Texnologiyani predmet sifatida o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'qitishning maqsadlaridan biri sifatida ham, bilimlar sifatini oshirishning muhim faktori sifatida ham xizmat qiladi [4].

Fizikani pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'qitish faqatgina bilimga chaqqonlikni oshiribgina qolmay, shu bilan birga o'quvchilarning ma'naviy kuchlarini va qobiliyatlarini ham rivojlantirishga, ularda ilmiy dunyoqarashni, ijobiy munosabatda bo'lish kabi fazilatlarni shakllantirishga ham imkon beradi. Texnologiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'qitish ham albatta didaktik tamoyillarga tayanadi. Texnologiya pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'qitish asosan "ko'rgazmali" bo'ladi, chunki uning manbai texnika ob'ektlari hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim jarayonlarini olib borishda ularning yo'nalishlari hisobga olingan holda, innovatsion pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib noan'anaviy shaklda o'qitilishi maqsadga muvofiqdir.

Ta'lim texnologiyasi bu - ta'lim maqsadiga erishish muassasasining umumiy mazmuni, ya'ni, avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim muassasini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta'lim muassasini yuqori darajada boshqarishni ifodalaydi. Pedagogik texnologiyaning markaziy muammosi - o'quvchi shaxsini rivojlantirish orqali ta'lim maqsadiga erishini ta'minlashdan iborat.

Ta'lim jarayonlarida axborot texnologiyalari vositasida o'qituvchi va o'quvchilar oldida quyidagi imkoniyatlar ochiladi, xususan:

- axborot yig'ishning yangi usullarini va ularni qo'llashni bilib oladilar;
- talabalarning fikrlash doirasi kengayadi, bilim olishga qiziqishlari ortadi;
- mustaqil ishlashning ahamiyati ortadi, samaradorligi yaxshilanadi;
- o'quvchining aqliy jihatdan rivojlantirishga, hissiy-estetik doirasini kengaytirishga, ijobiy qobiliyatlarini o'stirishga yordam beradi.

Kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanib, ta'lim sohasida, o'quv faoliyatida va o'quvchilar ijodiy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratiladi. Axborot texnologiyalari ta'limni amalga oshirish jarayonida hayot bilan uyg'unlashtirishga imkon beradi. O'qitishni kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan uyg'un bog'lash imkoniyati paydo bo'ladi. Ayniqsa musiqa sohasida ta'lim oladigan talabalar bevosita amaliyot bilan chambarchas holda ish olib boradilar.

Misol tariqasida biror bir asar misolida oladigan bo'lsak, uni talaba o'zlashtirishi uchun birinchi navbatda asarning nota yozuvi kerak bo'ladi. Adabiyotshunoslar matnlar orqali asarlarni o'zlashtirishsa, san'at sohasi vakillari avvalo ma'lum bir asarning nota matni bilan tanishib chiqishlari lozim. Ayni shu damda bir jihatga e'tibor berish lozimki, o'zbek mumtoz musiqa an'analari asrlar osha og'izdan-og'izga og'zaki tarzda yetib kelgan. Buning unumli tomonlari bilan bir qatorda achinarli holatlari ham mavjud. Chunonchi, ustozdan shogirdga o'tish jarayonida asar o'zining boshlang'ich holatini biroz bo'lsada yo'qotadi.

Kompyuterining imkoniyatlari juda katta, biroq pedagogik maqsadlarda u yaqin yaqingacha yetarli darajada foydalanilmayotgan edi. Bugungi kunda yaratilayotgan imkoniyatlar natijasida musiqa sohasida ham zamonaviy texnologiyalar yordamida ushbu muammo qaysidir ma'noda bartaraf etilayapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda yaratilayotgan yangi adabiyotlarni yuqoridagi fikrimizning isboti sifatida keltirishni lozim topdik. Zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilayotgan adabiyotlarning eng quvonarli yutuqlari sifatida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

- Ma'lum bir musiqiy asarning orginal va tiniq formatdagi nusxalari joylashtirilayotganligi;
- Ushbu musiqiy asar haqida izoh va tushunchalar kiritilayotganligi;
- Musiqiy asarning bir necha variantlari "QR code"lar orqali internet tarmog'iga joylashtirilayotganligi, va h.k,lar.

Darhaqiqat, inson qaysiki kasb sohibi bo'lishidan qat'iy nazar o'z ishiga, mashg'ulotiga qunt bilan, mehr bilan yondashsa, uning butun sir asrorini, usul va vositalarini mukammal egallaydi, shu bilan birga o'z-o'zini anglaydi, shu sohada kamol topadi. O'qituvchi kimni o'stirsa, tarbiyalasa o'zi ham o'sadi, ulg'ayadi, donishmandlik kasb eta boradi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

- 1.** M.Axunbayev. Musiqa o‘qitish metodikasi va maktab repertuari. O‘quv uslubiy qo‘llanma. Namangan. 2010.
- 2.** Umumiy o‘rta ta’limning DTS va o‘quv dasturi. Musiqa, 1999.
- 3.** Uzviylashtirilgan Davlat Ta’lim Standarti va o‘quv dasturi. Musiqa. – Toshkent, 2010.
- 4.** Yo‘ldoshev Sh, Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent, - Fan, 2001.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz